

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВЯЗКОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОСВЯЗНОЙ ПЬЕЗОПЛАСТИНКИ**© 2025. *С. А. Калоеров, М. А. Полянский*

Решена задача электровязкоупругости для многосвязной пластинки с произвольными отверстиями и трещинами. При этом комплексные потенциалы электроупругости представлены рядами по степеням малого параметра с коэффициентами в виде неизвестных функций приближений; получены граничные условия для определения функций приближений и общие представления этих функций для многосвязной области, содержащие ряды Лорана с неизвестными коэффициентами, определение которых из граничных условий обобщенным методом наименьших квадратов сведено к решению переопределенной системы линейных алгебраических уравнений. После определения функций приближений представлением коэффициентов упругой деформации временными операторами и их вычислением находятся основные характеристики электроупругого состояния пластинки в любой момент времени. Численные исследования проведены для пластинки с двумя круговыми отверстиями с жестко подкрепленными контурами, с линейным включением и круговым отверстием. Установлено, что с течением времени значения напряжений и индукций около контуров отверстий и линейных включений значительно изменяются, причем наибольшие изменения этих величин наблюдаются в первые 10 часов после приложения нагрузки, значительные изменения этих величин наблюдаются вплоть до 40–50 часов, но переход в стационарное состояние занимает много времени; при переходе в стационарное состояние значения напряжений и индукций претерпевают большие изменения; на значения и характер изменения этих величин значительно влияют физико-механические свойства материала и геометрические характеристики отверстий и трещин.

Ключевые слова: электровязкоупругость, комплексные потенциалы, метод малого параметра, временные операторы, обобщенный метод наименьших квадратов, коэффициенты интенсивности напряжений и индукций.

Введение. В различных отраслях современной науки и техники широкое применение получили элементы конструкций из пьезоматериалов [1–5]. При эксплуатации таких конструкций под действием различных механических сил и электрических полей вблизи имеющихся в элементах отверстий и трещин возникают высокие концентрации напряжений, которые могут приводить к потере прочности конструкций, что нужно учитывать при их проектировании и эксплуатации. В связи с этим необходимо разрабатывать методы определения электроупругого состояния (ЭУС) тел. Для случая тонких пластин достаточно надежные результаты при исследованиях ЭУС получаются при использовании комплексных потенциалов. Эти функции были введены в работе [6] для решения задач электромагнитоупругости и для частного случая – электроупругости. Эти же функции можно использовать и при исследованиях вязкоупругого состояния пластин во времени, если для определения комплексных потенциалов использовать метод малого параметра.

В данной статье с использованием метода малого параметра и комплексных потенциалов дано общее решение задачи электровязкоупругости для пьезопластинки с произвольными отверстиями и трещинами. Описаны результаты численных исследований для пластинки с двумя отверстиями с жестко подкрепленными контурами, для пластинки с отверстием и прямолинейной трещиной также с жестко подкрепленными контурами. Установлены закономерности изменения ЭУС пьезопластинки в зависимости от времени, от ее геометрических характеристик, физико-механических свойств ее ма-

териала и вида внешнего воздействия. Изучено влияние полного или частичного учета пьезосвойств материала на значения напряжений и индукций.

Постановка и метод решения задачи. Рассмотрим бесконечную пьезопластинку, занимающую многосвязную область S (рис. 1), ограниченную контурами эллиптических отверстий L_l с полуосями a_l, b_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$). Отнесем пластинку к прямоугольной декартовой системе координат Oxy , контуры отверстий L_l – к локальным системам координат $O_lx_l y_l$ с началами в центрах L_l и направлениями осей O_lx_l вдоль полуосей a_l так, что их параметрические уравнения в локальных и в основной системах координат имеют вид

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta, \quad (1)$$

$$x = x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \quad y = y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \quad (2)$$

где x_{0l}, y_{0l} – координаты локальной системы координат $O_lx_l y_l$ в основной системе Oxy , φ_l – угол между осями O_lx_l и Ox , отсчитываемый от Ox против часовой стрелки. Каждый из эллипсов может переходить в прямолинейный разрез (для которого в дальнейшем будем считать $b_l = 0$), контуры криволинейных отверстий можно аппроксимировать дугами эллипсов и берегами разрезов. Контур отверстия (и разрезов) располагаются произвольно относительно друг друга. На контурах отверстий действуют самоуравновешенные внешние усилия или они жестко подкреплены, на них заданы потенциалы электрического поля; на бесконечности заданы напряжения $\sigma_x^\infty, \sigma_y^\infty, \tau_{xy}^\infty$ и индукции D_x^∞, D_y^∞ электрического поля, угол вращения пластинки, как целой, равен нулю ($\omega_3^\infty = 0$).

Рис. 1

Определение вязкоупругого состояния рассматриваемой пластинки будем проводить с использованием комплексных потенциалов электроупругости и метода малого параметра, в качестве которого будем брать изменение во времени коэффициента Пуассона материала пластинки [7, 8], т. е. разность

$$\lambda = \nu_{n12} - \nu_{n12}^0, \quad (3)$$

в которой ν_{n12} – мгновенное значение коэффициента Пуассона, ν_{n12}^0 – начальное значение этого коэффициента. Тогда комплексные потенциалы задачи $\Phi_k(z_k)$ можно представить рядами по этому параметру

$$\Phi_k(z_k) = \sum_{j=0} \lambda^j \Phi_{jk}(z_k), \quad (4)$$

в которых $\Phi_{jk}(z_k)$ – комплексные потенциалы приближений, имеющие в данном случае вид [9]

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \Phi_{jk}^0(z_k), \quad (5)$$

Γ_{jk} – известные постоянные, определяемые решением систем линейных уравнений

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left(1, -\mu_k, \mu_k^2, q_k - \mu_k p_k, -\nu_k, \mu_k \nu_k \right) \Gamma_{0k} = \\ = \left(\sigma_y^\infty, \tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, 2\omega_3^\infty, D_y^\infty, D_x^\infty \right), \end{aligned}$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left(1, \mu_k, \mu_k^2, q_k - \mu_k p_k, v_k, \mu_k v_k \right) \Gamma_{1k} = \left(0, 0, 0, -\frac{s_{11}}{2s_{22}} \tau_{xy}^{\infty}, 0, 0 \right),$$

$$\Gamma_{jk} = 0 \quad (j \geq 2); \quad (6)$$

$\Phi_{jk}^0(z_k)$ – функции, голоморфные в многосвязных областях S_k , получаемых из заданной области S аффинными преобразованиями

$$z_k = x + \mu_k y; \quad (7)$$

μ_k – корни характеристического уравнения

$$l_{4s}(\mu)l_{2\beta}(\mu) - l_{3g}^2(\mu) = 0; \quad (8)$$

$l_{ij}(\mu)$ – полиномы вида

$$l_{4s}(\mu) = s_{11}\mu^4 - 2s_{16}\mu^3 + (2s_{12} + s_{66})\mu^2 - 2s_{26}\mu + s_{22},$$

$$l_{3g}(\mu) = g_{11}\mu^3 - (g_{21} + g_{16})\mu^2 + (g_{12} + g_{26})\mu - g_{22},$$

$$l_{2\beta}(\mu) = -\beta_{11}\mu^2 + 2\beta_{12}\mu - \beta_{22}; \quad (9)$$

s_{ij} – коэффициенты деформации материала пластинки, измеренные при постоянных индукциях электрического поля; g_{ki} – пьезоэлектрические коэффициенты деформации и напряженностей электрического поля, измеренные при постоянных напряжениях и индукциях; β_{kl} – коэффициенты диэлектрической восприимчивости, измеренные при постоянных напряжениях.

Неизвестные функции $\Phi_{jk}^0(z_k)$ будем определять из граничных условий на контурах области, которые для комплексных потенциалов приближений имеют вид [9]

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 g_{ikl}^0 \Phi_{jk}^0(t_k) = \delta_j^0 f_{il}(t) - (1 - \delta_j^0) 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 g_{ikl}^1 \Phi_{j-1k}(t_k)$$

$$(j = 0, 1, 2, \dots \quad i = \overline{1, 3}, \quad l = \overline{1, \mathcal{L}}), \quad (10)$$

в котором для неподкрепленных контуров

$$g_{ikl}^0 = (1, \mu_k, -v_k), \quad g_{ikl}^1 = 0, \quad (11)$$

для жестко подкрепленных контуров

$$g_{ikl}^0 = (p_{k0}, q_{k0}, -v_k), \quad g_{ikl}^1 = (p_{k1}, q_{k1}, -v_k); \quad (12)$$

$$p_{k0} = \left(\mu_k^2 - v_{n12}^0 \right) s_{11} - s_{16} \mu_k + (g_{11} \mu_k - g_{21}) v_k,$$

$$q_{k0} = -\mu_k v_{n12}^0 s_{11} + \frac{s_{22}}{\mu_k} - s_{26} + \left(g_{12} - \frac{g_{22}}{\mu_k} \right) v_k,$$

$$p_{k1} = -s_{11}; \quad q_{k1} = -s_{11} \mu_k; \quad (13)$$

δ_j^0 – символ Кронекера.

Многосвязные области S_k ограничены контурами L_{kl} , соответствующими контурам L_l при аффинных преобразованиях (7). Голоморфные в этих областях функции $\Phi_{jk}^0(z_k)$ представим в виде сумм

$$\Phi_{jk}^0(z_k) = \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \Phi_{jkl}(z_k)$$

голоморфных вне отверстий L_{kl} функций $\Phi_{jkl}(z_k)$ и для построения последних используем конформные отображения.

Отобразим конформно внешности единичных кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl} по формулам [10]

$$z_k = z_{0kl} + R_{kl} \left(\zeta_{kl} + \frac{m_{kl}}{\zeta_{kl}} \right), \quad (14)$$

в которых

$$\begin{aligned} z_{0kl} &= x_{0l} + \mu_k y_{0l}, \\ R_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) + ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2}, \\ m_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) - ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2R_{kl}}. \end{aligned} \quad (15)$$

Тогда функции $\Phi_{jkl}(z_k)$ ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$), голоморфные вне контуров L_{kl} и исчезающие на бесконечности, в областях переменных ζ_{kl} будут голоморфными вне кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ и могут быть представлены рядами Лорана по отрицательным степеням ζ_{kl} , т. е. в виде

$$\Phi_{jkl}(z_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{jkl n}}{\zeta_{kl}^n},$$

а для комплексных потенциалов приближений (5) и их производных будем иметь выражения

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{kln}(z_k) a_{jkl n}, \quad (16)$$

$$\Phi'_{jk}(t_k) = \Gamma_{jk} + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi'_{kln}(z_k) a_{jkl n}, \quad (17)$$

где

$$\varphi_{kln}(z_k) = \frac{1}{\zeta_{kl}^n}, \quad \varphi'_{kln}(z_k) = -\frac{n}{R_{kl} \zeta_{kl}^{n-1} (\zeta_{kl}^2 - m_{kl})} \quad (l = \overline{1, \mathcal{L}}); \quad (18)$$

$a_{jkl n}$ – неизвестные коэффициенты, которые будем определять из граничных условий (10), которые при их дифференцировании по дуге контура s примут вид

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Phi'_{jk}(t_k) &= \delta_j^0 \frac{f_{il}(t)}{ds} - (1 - \delta_j^0) 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 g_{ikl}^1 \delta_{k,s} \Phi'_{j-1k}(t_k) \\ &\quad (j = 0, 1, 2, \dots; i = \overline{1, 3}, l = \overline{1, \mathcal{L}}). \end{aligned} \quad (19)$$

При этом $\delta_{k,s} = \frac{dt_k}{ds} = \frac{x' + \mu_k y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}$; x' , y' – производные переменных (1) по параметру θ параметрического задания эллипсов (2).

Граничным условиям (19) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [9, 11, 12]. Для этого выберем на каждом из контуров L_p ($p = \overline{1, \mathcal{L}}$) систему точек $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$ ($m = \overline{1, M_p}$), в которых удовлетворим граничным условиям. Получаем следующую переопределенную систему линейных алгебраических уравнений для определения постоянных a_{jklm} :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Phi'_{kln}(t_{kpm}) a_{jklm} + \overline{g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Phi'_{kln}(t_{kpm}) a_{jklm}} \right] = \\ = - \sum_{k=1}^3 \left[g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Gamma'_{jk}(t_{kpm}) + \overline{g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Gamma'_{jk}(t_{kpm})} \right] \\ (j = 0, 1, 2, \dots; i = \overline{1, 3}, p = \overline{1, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}) \end{aligned} \quad (20)$$

в случае задания на контуре L_p усилий и индукций или систему уравнений

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[g_{ikl}^0 \delta_{k,s} a_{jklm} \Phi'_{kln}(t_{kpm}) + \overline{g_{ikl}^0 \delta_{k,s} a_{jklm} \Phi'_{kln}(t_{kpm})} \right] = \\ = - \sum_{k=1}^3 \left[g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Gamma_{jk} + \overline{g_{ikl}^0 \delta_{k,s} \Gamma_{jk}} \right] - \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \delta_j^0) \left[g_{ikl}^1 \delta_{k,s} a_{j-1,klm} \Phi'_{kln}(t_{kpm}) + \right. \\ \left. + \overline{g_{ikl}^1 \delta_{k,s} a_{j-1,klm} \Phi'_{kln}(t_{kpm})} \right] - \sum_{k=1}^3 (1 - \delta_j^0) \left[g_{ikl}^1 \delta_{k,s} \Gamma_{j-1,k} + \overline{g_{ikl}^1 \delta_{k,s} \Gamma_{j-1,k}} \right] \\ (j = 0, 1, 2, \dots; i = \overline{1, 3}, p = \overline{1, \mathcal{L}}; m = \overline{1, M_p}), \end{aligned} \quad (21)$$

если на контуре L_p заданы перемещения и индукции.

Системы уравнений (20), (21) будем решать методом сингулярных разложений [13, 14]. После определения неизвестных a_{jklm} комплексные потенциалы приближений (17) будут известными и по ним на основе (4) можно найти комплексные потенциалы задачи, предварительно вычислив степени малого параметра λ^j .

Учитывая, что на основе (3) мгновенное значение коэффициента Пуассона равно

$$v_{12}^* = v_{12}^0 + \lambda, \quad (22)$$

и заменяя v_{12}^* его временным оператором Ю.Н. Работнова, получим [7, 8]

$$\lambda = D_1 \cdot \mathcal{E}_\alpha^* (-\beta_1^* - \delta_1^*) + D_2 \cdot \mathcal{E}_\alpha^* (-\beta_2^*), \quad (23)$$

где

$$\begin{aligned} D_1 = \frac{\delta_1^*}{4} \left[\frac{E_1^0}{E_2^0} \frac{\delta_2^*}{\beta_1^* - \beta_2^* + \delta_1^*} + 1 - 4v_{12}^0 \right], \\ D_2 = \frac{\delta_2^*}{4} \frac{E_1^0}{E_2^0} \frac{\beta_1^* - \beta_2^*}{\beta_1^* - \beta_2^* + \delta_1^*}; \end{aligned} \quad (24)$$

E_i^0 – мгновенно упругие значения модулей Юнга E_i ; δ_i^* , β_i^* и δ_{ij}^* , β_{ij}^* – реологические постоянные материала, связанные с изменением E_i и G_{ij} во времени; δ^* , β^* – реологические постоянные, связанные с изменением ν_{n12} во времени. Возведя λ в степень j , найдем

$$\begin{aligned} \lambda^j &= \sum_{k=0}^j C_j^k D_1^{j-k} D_2^k \mathfrak{E}_\alpha^{*j-k} \left(-\beta_1^* - \delta_1^* \right) \cdot \mathfrak{E}_\alpha^{*k} \left(-\beta_2^* \right) = \\ &= \sum_{k=0}^j C_j^k D_1^{j-k} D_2^k \frac{\mathfrak{E}_\alpha^{*k} \left(-\beta_2^* \right) - \mathfrak{E}_\alpha^{*j-k} \left(-\beta_1^* - \delta_1^* \right)}{-\beta_2^* + \beta_1^* + \delta_1^*}. \end{aligned} \quad (25)$$

Здесь C_j^k – число сочетаний;

$$\mathfrak{E}_{\alpha^*}(\beta, t - \tau) = (t - \tau)^{\alpha^*} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n (t - \tau)^{n(1+\alpha^*)}}{\Gamma \left[(n+1)(1+\alpha^*) \right]} - \quad (26)$$

– оператор Ю. Н. Работнова [15]; $\Gamma(1 + \alpha^*)$ ($-1 < \alpha^* < 0$) – гамма-функция;

Подставив λ^j по формуле (25) в выражение (4), в любой точке и в любое время после приложения внешнего воздействия найдем комплексные потенциалы задачи и основные характеристики ЭУС (напряжения, индукции и напряженности электрического поля). В частности, основные напряжения и компоненты векторов индукции и напряженности найдем по формулам

$$\left(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} \right) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left(\mu_k^2, 1, -\mu_k \right) \Phi'_k(z_k); \quad (27)$$

$$\left(D_x, D_y, E_x, E_y \right) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left(\nu_k \mu_k, -\nu_k, r_k^0, \mu_k r_k^0 \right) \Phi'_k(z_k). \quad (28)$$

По основным напряжениям и компонентам векторов индукций можно найти также напряжения и компоненты векторов индукции и напряженностей на любых площадках с нормалью n и касательной s , используя формулы

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \sigma_x \cos^2(nx) + \sigma_y \cos^2(ny) + 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \sigma_s &= \sigma_x \cos^2(ny) + \sigma_y \cos^2(nx) - 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny) \\ \tau_{ns} &= \left(\sigma_y - \sigma_x \right) \cos(nx) + \tau_{xy} \left(\cos^2(nx) - \cos^2(ny) \right); \end{aligned} \quad (29)$$

$$D_n = D_x \cos^2(nx) + D_y \cos^2(ny). \quad (30)$$

Заметим, что по аналогии между теорией напряжений и теорией деформацией из последних равенств следуют важные при исследованиях деформаций соотношения

$$\varepsilon_n = \varepsilon_x \cos^2(nx) + \varepsilon_y \cos^2(ny) + \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny),$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_s &= \varepsilon_x \cos^2(ny) + \varepsilon_y \cos^2(nx) - \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \gamma_{ns} &= 2(\varepsilon_y - \varepsilon_x) \cos(nx) \cos(ny) + \gamma_{xy} (\cos^2(nx) - \sin^2(ny)).\end{aligned}\quad (31)$$

При этом, если некоторый эллипс L_l переходит в прямолинейный разрез-трещину, то для его концов можно вычислить также коэффициенты интенсивности напряжений, индукций и напряженностей (КИНИН) по формулам [16]

$$\begin{aligned}k_1^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left[\mu_k^2 \sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l + 2\mu_k \sin \varphi_l \cos \varphi_l \right] M_{kl}, \\ k_2^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^3 \left[(1 - \mu_k^2) \cos \varphi_l \sin \varphi_l - \mu_k (\cos^2 \varphi_l - \sin^2 \varphi_l) \right] M_{kl},\end{aligned}\quad (32)$$

где

$$\begin{aligned}M_{kl} &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j M_{jkl}, \\ M_{jkl} &= -\frac{\sqrt{a_l}}{2R_{kl}} \sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n n a_{jkl n}.\end{aligned}\quad (33)$$

Здесь верхний знак соответствует правому концу разреза в локальной системе координат $O_l x_l y_l$, нижний – к его левому концу.

Как частный случай из приведенного решения задачи электроупругости (ЭУ) следует решение задачи теории упругости (ТУ). Это решение получается из приведенного решения, если в нем принять равными нулю g_{ij} и v_{ij} . Но при проведении численных исследований в этом случае можно пользоваться программой решения общей задачи электроупругости, проводя вычисления для модельного материала с постоянными

$$g'_{ij} = \lambda_g g_{ij}, \quad v'_{ij} = \lambda_{gp} v_{ij},\quad (34)$$

где λ_g , λ_{gp} – пьезопараметры модельного материала. При этом для задач ЭУ нужно принять $\lambda_g = \lambda_{gp} = 1$, для задачи ТУ $\lambda_g = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$.

Описание результатов численных исследований. Были проведены численные исследования напряженно-деформированного состояния пьезопластин из следующих материалов: композит на основе $BaTiO_3 - CoFe_2O_4$ (материал М1) [6, 17, 18]; композит, упругие и электрические постоянные которого соответствуют кадмию селениду $CdSe$, а пьезомагнитные и магнитные – $BaTiO_3$ без учета магнитных свойств (М2) [6, 19]; композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют $PZT-4$, а пьезомагнитные и магнитные без учета магнитных свойств – $CoFe_2O_4$ – (М3) [6, 19]. При этом значения реологических постоянных α^* , β_1^* , β_2^* , δ_1^* , δ_2^* , как и в работах [6, 20], были найдены на основе анализа известных в литературе реологических постоянных и их изменений во времени постоянных E_i и G_{ij} .

При проведении численных исследований количество приближений j по степеням малого параметра λ увеличивалось до тех пор, пока последующее приближение изменяло максимальные значения напряжений предыдущего приближения более, чем на 0,01 %. Для этого в рассмотренных случаях необходимо было оставлять от 5 до 10 приближений (степеней малого параметра λ). Количество членов в рядах (16), (17) для

каждого контура L_p и количество точек M_p на нем, в которых удовлетворялись граничные условия, увеличивались до тех пор, пока граничные условия на контурах не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности. При этом анализировались в случае свободного контура пластинки (первая основная задача) напряжения σ_n , τ_{ns} (чтобы они по модулю не превышали 10^{-3}), для жестко подкрепленного контура (вторая основная задача) деформации ε_n , γ_{ns} (чтобы они по модулю не превышали 10^{-10}). Как показали исследования, для такого удовлетворения граничным условиям для небольших расстояний между контурами (когда эти расстояния не менее радиусов контуров) достаточно оставлять от 10 до 20 членов в рядах (16), (17) и на каждом контуре выбирать около 100 точек. Для весьма близких расстояний между контурами в рядах оставляли до 100 членов в рядах и граничным условиям удовлетворяли в 800 точках на каждом контуре, что приводило к переопределенной системе из $2 \times 3 \times 800$ уравнений.

Как показали исследования [7], с течением времени после приложения нагрузки происходят значительные изменения значений напряжений и индукций, причем наибольшие изменения этих величин происходят в первые 10 час. после приложения нагрузки, значительные изменения этих значений наблюдаются и позже, вплоть до 40–50 часов. После этого времени указанные значения изменяются незначительно. Что же касается стационарного состояния, после которого электроупругое состояние не изменяется, то для пластинки из материалов М1, М2 и М3 оно устанавливается через 1000 час., 100 час., и 500 час. соответственно.

Для растяжения усилиями $\sigma_y^\infty = p$ пластинки с двумя одинаковыми жестко подкрепленными круговыми отверстиями радиуса a_1 ($b_2 = a_2 = b_1 = a_1$) (рис. 2), с точностью до множителя p в табл. 1 и табл. 2 приведены соответственно значения напряжений σ_n и σ_s вблизи контура левого отверстия в зависимости от центрального угла θ , отсчитываемого от положительного направления оси Ox против часовой стрелки, и отношения c/a_1 , где c – расстояние между контурами отверстий, в начальном и стационарном состояниях. Значения, соответствующие $c/a_1 = \infty$, относятся к пластинке с одним отверстием. Для пластинки из наиболее пьезоактивного материала М2 при некоторых значениях c/a_1 на рис. 3 и рис. 4 изображены соответственно графики распределения напряжений σ_n и σ_s вблизи контура левого отверстия в зависимости от угла θ в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Из данных табл. 1, 2 и рис. 3, 4 следует, что напряжения в пластинке с течением времени изменяются, причем в зоне между включениями с уменьшением расстояния между ними напряжения значительно растут, при переходе в стационарное состояние они претерпевают весьма большие изменения. Наибольшие изменения напряжений наблюдаются в зоне перемычки, особенно в точке, соответствующей $\theta = 0$. Вдали от перемычки значения напряжений, как в начальном, так и в стационарном состояниях изменяются незначительно. Самое значительное влияние пьезосвойств наблюдается в пластинке из материала М2. В задаче ТУ (без учета пьезосвойств) изменения значений напряжений при сближении отверстий менее значительны.

Рис. 2.

Таблица 1

Значения напряжений σ_n / p около контура левого кругового отверстия

Материал	θ , рад.	t, час.	c/a_1								
			∞	2	1	0,5	0,1	0,01	∞	0,1	
			ЭУ				ТУ				
М1	0	нач	0,006	-0,129	-0,293	-0,515	-1,106	-3,010	-0,008	-1,153	
		стац	-0,109	-0,287	-0,511	-0,833	-1,790	-4,822	-0,126	-1,859	
	$\pi/6$	нач	0,372	0,305	0,256	0,210	0,193	0,280	0,364	0,185	
		стац	0,276	0,201	0,150	0,113	0,152	0,310	0,267	0,142	
	$\pi/2$	нач	1,469	1,441	1,416	1,394	1,372	1,366	1,480	1,382	
		стац	1,431	1,412	1,388	1,364	1,337	1,330	1,445	1,350	
	π	нач	0,006	-0,030	-0,046	-0,058	-0,073	-0,080	-0,008	-0,088	
		стац	-0,109	-0,156	-0,179	-0,197	-0,218	-0,229	-0,126	-0,238	
	М2	0	нач	0,000	-0,116	-0,247	-0,428	-0,951	-2,578	-0,027	-1,109
			стац	-0,505	-0,998	-1,731	-3,327	-22,383	-83,757	-0,683	-26,599
		$\pi/2$	нач	1,438	1,413	1,390	1,369	1,347	1,341	1,448	1,355
			стац	1,484	1,538	1,517	1,449	1,250	1,239	1,590	1,342
π		нач	0,000	-0,029	-0,042	-0,052	-0,064	-0,070	-0,027	-0,104	
		стац	-0,505	-0,620	-0,680	-0,736	-0,808	-0,784	-0,683	-1,094	
М3	0	нач	0,147	0,034	-0,131	-0,356	-0,761	-2,193	0,113	-0,887	
		стац	-0,518	-0,676	-0,949	-1,479	-3,180	-9,139	-0,598	-3,487	
	$\pi/2$	нач	1,587	1,542	1,504	1,475	1,451	1,445	1,661	1,513	
		стац	1,170	1,190	1,170	1,137	1,098	1,085	1,269	1,190	
	π	нач	0,147	0,110	0,090	0,075	0,058	0,048	0,113	0,019	
		стац	-0,518	-0,576	-0,616	-0,655	-0,712	-0,747	-0,598	-0,807	

Таблица 2

Значения напряжений σ_s / p около контура левого кругового отверстия

Материал	θ , рад.	t, час.	c/a_1								
			∞	2	1	0,5	0,1	0,01	∞	0,1	
			ЭУ				ТУ				
М1	0	нач	0,061	0,011	-0,048	-0,122	-0,274	-0,669	-0,003	-0,397	
		стац	0,027	-0,060	-0,168	-0,316	-0,695	-1,762	-0,052	-0,870	
	$\pi/6$	нач	0,175	0,149	0,132	0,118	0,110	0,125	0,171	0,092	
		стац	0,192	0,153	0,129	0,113	0,129	0,183	0,186	0,107	
	$\pi/2$	нач	0,480	0,470	0,462	0,455	0,448	0,446	0,483	0,451	
		стац	0,682	0,672	0,661	0,649	0,637	0,634	0,688	0,643	
	π	нач	0,061	0,049	0,044	0,041	0,038	0,038	-0,003	-0,030	
		стац	0,027	0,005	-0,005	-0,012	-0,018	-0,020	-0,052	-0,106	
	М2	0	нач	-0,026	-0,076	-0,129	-0,195	-0,378	-0,984	-0,011	-0,476
			стац	-0,777	-1,600	-2,810	-5,405	-33,632	-112,407	-1,128	-39,610
		$\pi/2$	нач	0,409	0,402	0,396	0,390	0,384	0,382	0,413	0,386
			стац	1,598	1,655	1,632	1,560	1,357	1,345	1,695	1,442
π		нач	-0,026	-0,037	-0,041	-0,043	-0,046	-0,046	-0,011	-0,045	
		стац	-0,777	-0,964	-1,059	-1,144	-1,240	-1,198	-1,128	-1,785	
М3	0	нач	0,279	0,217	0,142	0,080	0,187	0,728	0,039	-0,305	
		стац	0,295	0,176	-0,022	-0,325	-0,665	-1,438	-0,167	-1,752	
	$\pi/2$	нач	0,375	0,365	0,356	0,349	0,343	0,342	0,393	0,358	
		стац	0,991	0,977	0,955	0,935	0,915	0,909	1,047	0,964	
	π	нач	0,279	0,264	0,259	0,258	0,263	0,268	0,039	0,007	
		стац	0,295	0,258	0,237	0,224	0,218	0,220	-0,167	-0,304	

Рис. 3. Графики распределения σ_n / p около контура левого отверстия в пластинке из М2 для некоторых c / a_1 в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Рис. 4. Графики σ_s / p около контура левого отверстия в пластинке из М2 для некоторых значений c / a_1 в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Как показывают расчеты, при уменьшении отношения b_1 / a_1 полуосей эллипса L_1 значения напряжений вблизи концов большей полуоси растут, стремясь к бесконечности, и при $b_1 / a_1 \leq 10^{-3}$ эллипс можно считать линейным разрезом и для его концов считать КИНИН (коэффициенты интенсивности напряжений индукций и напряженностей).

Для растяжения усилиями $\sigma_y^\infty = p$ пластинки с жестко подкрепленным круговым отверстием радиуса a_1 ($b_1 = a_1$) и жестким линейным включением полудлины $l_2 = a_1$ ($a_2 = a_1, b_2 = 0$) на расстоянии c от отверстия вдоль диаметра (рис. 5), с точностью до множителя p , в табл. 3 приведены значения σ_s / p в точках контура отверстия для некоторых центральных углов θ и КИН (коэффициенты интенсивности напряжений) для концов линейного включения (k_1^- для ближайшего к контуру отверстия вершины и k_1^+ для удаленной вершины). Значения, соответствующие $c/a_1 = \infty$, относятся к пластинке с одним отверстием и с одним включением.

Рис. 5.

Таблица 3
Значения напряжений σ_s / p около контура левого кругового отверстия в пластинке из М2

Величина	t, час.	c / a_1							
		∞	2	1	0,5	0,1	0,01	∞	0,1
		ЭУ				ГУ			
σ_s / p при $\theta = 0$	нач	-0,026	-0,039	-0,065	-0,120	-0,486	-0,710	-0,011	-0,460
	стац	-0,777	-1,010	-1,457	-2,470	-9,861	-16,615	-1,128	-11,716
σ_s / p при $\theta = \frac{\pi}{6}$	нач	0,319	0,320	0,330	0,347	0,354	0,313	0,227	0,245
	стац	0,277	0,282	0,388	0,581	0,733	0,413	-0,026	0,670
σ_s / p при $\theta = \frac{\pi}{2}$	нач	0,409	0,410	0,409	0,409	0,408	0,387	0,413	0,410
	стац	1,598	1,606	1,594	1,574	1,536	1,449	1,695	1,613
σ_s / p при $\theta = \pi$	нач	-0,026	-0,028	-0,029	-0,029	-0,029	-0,032	-0,011	-0,024
	стац	-0,777	-0,818	-0,835	-0,846	-0,856	-0,800	-1,128	-1,271
КИН k_1^-	нач	0,061	0,069	0,077	0,087	0,108	0,116	0,066	0,110
	стац	-0,044	-0,058	-0,063	-0,060	-0,046	0,056	-0,116	-0,222
КИН k_1^+	нач	0,061	0,066	0,070	0,073	0,080	0,076	0,066	0,086
	стац	-0,044	-0,054	-0,059	-0,063	-0,069	-0,050	-0,116	-0,161

Как видно, закономерности изменения значений напряжений и КИН для концов линейного включения в зависимости от близости концентраторов напряжения и от времени действия усилий такие же, как в случае двух отверстий. Это проявляется и в задаче ЭУ, и в задаче ГУ.

Заключение. Таким образом, с использованием комплексных потенциалов решена задача электровязкоупругости для многосвязной пластинки с отверстиями и трещинами. Задача вязкоупругости решена методом малого параметра, комплексные потенциалы представлены рядами Лорана, коэффициенты которых определены из граничных условий задачи обобщенным методом наименьших квадратов, приводившего задачу к

решению переопределенной системы линейных алгебраических уравнений. Численными исследованиями для пластинки с двумя круговыми отверстиями с жестко закрепленными контурами и для пластинки с круговым отверстием и линейным разрезом с жестко закрепленными контурами изучены влияния физико-механических свойств материалов, расстояния между концентраторами и времени действия сил на значения напряжений, а в случае линейных включений и значения КИН.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кэди У. Пьезоэлектричество и его практическое применение. – М.: Иностранная литература, 1949. – 717 с.
2. Берлинкур Д., Керран Д., Жаффе Г. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях // Физическая акустика / Под ред. У. Мэсона. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
3. Nan C.W. Magnetolectric effect in composites of piezoelectric and piezomagnetic phases // Phys. Rev. – 1994. – Vol. 50, No 22. – P. 6082-6088.
4. Rahmoune M., Benjeddou A., Ohayon R. New thin piezoelectric plate models // J. Intell. Mater. Syst. Struct. – 1998. – Vol. 9. – P. 1017–1029.
5. Бочкарев С.А., Лекомцев С.В. Гидроупругая устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек, выполненных из пьезоэлектрического материала // Вестн. Перм. нац.-исслед. политехн. ун-та. Механика. – 2019. – № 2. – С. 35–48. – DOI: 10.15593/perm.mech/2019.2.04.
6. Калоеров С.А., Петренко А.В. Двумерные задачи электромагнитоупругости для многосвязных тел. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – 232 с.
7. Калоеров С.А., Паршикова О.А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки // Прикладная механика. – 2012. – № 3 (48). – С. 103–116.
8. Калоеров С.А., Самодуров А.А. Задача электромагнитоупругости для многосвязных пластинок // Прикладная механика. – 2015. – Т. 51, № 6. – С. 23–41.
9. Калоеров С.А., Полянский М.А. Решение задачи о вязкоупругом состоянии многосвязной пьезопластинки // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 3–27.
10. Калоеров С.А., Горянская Е.С. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1995. – № 25. – С. 45–56.
11. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
12. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
13. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
14. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
15. Работнов Ю.Н. Равновесие упругой среды с последствием // Прикладная математика и механика. – 1948. – Т. 12, № 1. – С. 53–62.
16. Калоеров С.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных сред // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62.
To же: Kaloerov, S.A. Determining the intensity factors for stresses, electric-flux density, and electric-field strength in multiply connected electroelastic anisotropic media // International Applied Mechanics. – 2007. – Vol. 43, No 6. – P. 631-637.
17. Yamamoto Y., Miya K. Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures. – Amsterdam: Elsevier Science-North Holland, 1987. – 450 p.
18. Tian W.-Y., Gabbert U. Multiple crack interaction problem in magneto-electro-elastic solids // Europ. J. Mech. Part A. – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.
19. Hou P.F., Teng G.-H., Chen H.-R. Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material // Mech. Mater. – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.
20. Каминский А.А. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А. Каминский, Д.А. Гаврилов. – К.: Наук. думка, 1992. – 248 с.

Поступила в редакцию 01.09.2025 г.

STUDY OF THE ELECTROVISCOELASTIC STATE OF A MULTI-CONNECTED PIEZOPATE

S. A. Kaloerov, M. A. Polianskii

The electroviscoelasticity problem for a multiply connected plate with arbitrary holes and cracks is solved. In this case, the complex electroelasticity potentials are represented by series in powers of a small parameter with coefficients in the form of unknown approximation functions; boundary conditions are obtained for determining the approximation functions and general representations of these functions for a multiply connected region, containing laurent series with unknown coefficients, the determination of which from the boundary conditions by the generalized least squares method is reduced to solving an overdetermined system of linear algebraic equations. After determining the approximation functions by representing the elastic deformation coefficients by time operators and calculating them, the main characteristics of the electroelastic state of the plate at any time are found. Numerical studies are carried out for a plate with two circular holes with rigidly supported contours, with a linear inclusion and a circular hole. It has been established that over time, the values of stresses and inductions near the contours of holes and linear inclusions change significantly, with the greatest changes in these quantities being observed in the first 10 hours after applying the load, significant changes in these quantities are observed up to 40–50 hours, but the transition to a steady state takes a long time; during the transition to a steady state, the values of stresses and inductions undergo large changes; the values and nature of the change in these quantities are significantly affected by the physical and mechanical properties of the material and the geometric characteristics of the holes and cracks.

Keywords: electroviscoelasticity, complex potentials, small parameter method, time operators, generalized least squares method, stress and induction intensity factors.

Калоеров Стефан Алексеевич

доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0000-0003-1339-6035.
E-mail: kaloerov@mail.ru

Kaloerov Stefan Alekseevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor,
Donetsk State University,
Donetsk, Russian Federation.
ORCID 0000-0003-1339-6035.
E-mail: kaloerov@mail.ru

Полянский Максим Алексеевич

аспирант, стажер-исследователь,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
ORCID: 0009-0007-2281-3220.
E-mail: m4xpolyan@yandex.ru

Polianskii Maksim Alekseevich

Postgraduate student, research intern,
Donetsk State University,
Donetsk, Russian Federation.
ORCID 0009-0007-2281-3220.
E-mail: m4xpolyan@yandex.ru